
A ANÁLISE DO DISCURSO NA CONTEMPORANEIDADE: MECANISMOS DE CONTROLE, PODER E PRODUÇÃO DE VERDADE

DOI: 10.5281/zenodo.15538484

Henrique Magalhães de Souza ¹

¹Mestrando em Educação – Universidade Federal de Rondonópolis

E-mail: henriquema13@outlook.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5327976160697444>

Ana Lúcia Pozzolini²

²Mestranda em Educação – Universidade Federal de Rondonópolis

E-mail: anapozzolini@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3598052316220468>

AT09: Teorias e Pesquisas em Educação

Introdução: Na conferência “A Ordem do Discurso”, proferida em sua aula inaugural no Collège de France em 1970, Michel Foucault propõe uma reflexão crítica sobre os mecanismos que controlam a produção, a circulação e a legitimidade dos discursos na sociedade. Ao invés de entender o discurso apenas como um veículo neutro da linguagem ou como expressão de pensamento, Foucault o analisa como um campo de disputa, atravessado por relações de poder e saber. O **objetivo** do filósofo e, aqui também perseguido, é demonstrar que não se pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer momento: há regras invisíveis que regulam quem pode falar, o que pode ser dito, em quais contextos e com quais efeitos. Para desenvolver essa análise, Foucault adota uma **metodologia** genealógica, voltada a investigar as práticas sociais, institucionais e históricas que produzem e delimitam os discursos. Ele identifica tanto mecanismos externos de exclusão — como a interdição de certos temas, a separação entre razão e loucura ou a imposição de uma vontade de verdade — quanto procedimentos internos de controle, como a figura do autor, o comentário e as disciplinas científicas. Os **resultados** apontam para a existência de uma complexa rede de restrições que afetam a liberdade de dizer e de pensar. Mesmo nas sociedades modernas, onde o discurso parece livre e valorizado, ele continua submetido a inúmeros dispositivos de controle que refletem e perpetuam relações de poder. Diante disso, conclui-se que a análise crítica do discurso é essencial na contemporaneidade. Mais do que nunca, compreender quem fala, o contexto em que se fala, de onde fala e com qual autoridade é indispensável para desmascarar as estruturas que sustentam o saber dominante e para abrir espaço a outras vozes e formas de conhecimento.

Palavras-chaves: Discurso; Poder; Sociedade.